

STRESSNI KELIB CHIQISH SABABLARI VA ZAMONAVIY PSIXOLOGIK YECHIMLARI

Sultonova L.B.

Raximberdiyev B.J.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail lolabotirovna@gmail.com, 94-683-15-04

e-mail Rakhimberdiyevbekhruz@gmail.com 90-939-55-77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749132>

Dolzarbligi: Asr boshida keng tarqalgan “nervlarning barcha kasalliklari” iborasi “stressdan kelib chiqqan barcha kasalliklar”ga aylantirildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, barcha kasalliklarning 45 foizi stress bilan bog'liq va ba'zi ekspertlarning fikricha, bu ko'rsatkich 2 barobar ko'p. Stress-bu tananing har qanday talabga o'ziga xos bo'lmagan javobidir. Bu ta'rifni tushunish uchun, avvalo, o'ziga xos bo'lmagan so'z bilan nimani nazarda tutayotganimizni tushuntirishimiz kerak, tanaga berilgan har bir talab qaysidir ma'noda o'ziga xosdir.

Tadqiqot natijalari: Mutaxassislar psixologik chidamlilikka bir qator omillarni, jumladan, ilgari qayd etilgan nazorat va o'zini o'zi qadrlash, shuningdek, tanqidiylik darajasi, optimizm, ichki qarama-qarshiliklarning mavjudligi, shaxsiy ma'noga ta'sir qiladigan e'tiqodlar va axloqiy qadriyatlar bilan bog'liq deb hisoblashadi. Har bir inson stressli vaziyatlarni engish uchun o'ziga xos qobiliyatga ega. Tanqidiylik inson uchun xavfsizlik, barqarorlik va voqealarni bashorat qilishning ahamiyati darajasini aks ettiradi. Inson uchun xavfsizlik, barqarorlik va bashorat qilish hissi qanchalik muhim bo'lsa, u stressli hodisaga shunchalik og'riqli bo'ladi.

Usul va uslublar: Shuningdek, optimistik va quvnoq insonlar psixologik jihatdan chidamliroq ekanligi qayd etildi. Mashhur psixiatr V. Frankl o'z asarlarida (xususan, “Ma'no izlagan odam” kitobida) inson undagi ma'noni ko'rsa, har qanday narsaga chidashi mumkinligini ishonchli ko'rsatgan. O'z-o'zini baholash - bu sizning imkoniyatlaringizni baholash. Agar odamlar o'zlarini va shunga mos ravishda o'zlarining qobiliyatlarini etarlicha yuqori baholasalar, ehtimol ular stressli vaziyatlarni engib o'tish mumkin va shuning uchun hissiy munosabat nuqtai nazaridan kamroq qiyin deb bilishadi. Agar hamma narsa tartibda bo'lsa va mushaklar bo'shshsa, siz doimo nafasingizni erkin boshqarishingiz mumkin.

Natijalar : Shunday qilib, stress yuzaga kelganda, o'zini-o'zi hurmat qiladigan odamlar o'zini past baholaydiganlarga qaraganda yaxshiroq kurashadi, bu ularga o'z imkoniyatlari haqida qo'shimcha ma'lumot beradi va o'z navbatida, o'z-o'zini hurmat qilishni yanada kuchaytirishga yordam beradi. Quyidagi vaziyatda stressdan halos bo'lish va dam olish mashqlariga misollar keltirilgan: 1. Ko'zlarinigizni yumib, taxminan 2 daqiqa harakatsiz yoting. Siz turgan xonani tasavvur qilishga harakat qiling. Birinchidan, butun xonani (devorlar bo'ylab) aqliy yurishga harakat qiling, so'ngra tananing butun perimetri bo'ylab - boshdan to tovongacha va orqada harakat qilish. 2. Nafasingizni diqqat bilan kuzatib turing, burun orqali nafas olayotganingizni passiv ravishda anglab oling.

Xulosa: Qiyin vaziyatlarga duch kelgan odam har kuni atrofidagi jismoniy va ijtimoiy muhitga moslashadi. Psixologik stress - bu turli xil ekstremal ta'sirlarga (stressorlarga) javoban yuzaga keladigan keng ko'lamli hissiy holatlar va inson harakatlariga ishora qilish uchun ishlatiladigan tushuncha. Psixologik stressning rivojlanishiga ko'plab omillar ta'sir qiladi, ular

orasida stressli hodisaning xususiyatlari, voqeani shaxs tomonidan talqin qilish, odamning o'tmishdagi tajribasining ta'siri, vaziyatdan xabardorligi (xabardorligi), individual va shaxsiy xususiyatlar. bir kishining. O'z navbatida, stress insonning ruhiy jarayonlariga, xususan, yuqori ruhiy funktsiyalarga ta'sir qiladi.

Адабиётлар руйхати

1. Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. Darslik. - T.: Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2008.
2. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. «Umumiy psixologiya» T.: Fan va texnologiyalar, 2010 yil.